

Eficiencia de procesos de oxidación avanzada en el tratamiento de lixiviados del botadero San Juan de Tulumayo, Chanchamayo-2019

Efficiency of advanced oxidation processes in the treatment of leachates from the San Juan de Tulumayo landfill, Chanchamayo-2019

Joseph Eduardo Valentín Huaranga

RESUMEN

Este estudio evaluó la eficacia del proceso Fenton, un método de oxidación avanzada, para el tratamiento de lixiviados del botadero San Juan de Tulumayo. Se aplicaron diferentes dosis de peróxido de hidrógeno (1 %, 5 %, 10 %, 15 % y 20 %) combinadas con tiempos de contacto variables (5, 10, 15 y 20 minutos) para analizar su impacto en parámetros como pH, demanda química de oxígeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno (DBO), sólidos totales, conductividad eléctrica, turbidez y plomo total. Los resultados mostraron que las dosis más altas (15 % y 20 %) y los tiempos prolongados (15-20 minutos) lograron las mayores eficiencias de remoción, destacando una reducción del 92.4 % en DQO, 76.2 % en DBO, 83.3 % en sólidos totales, 95.1 % en turbidez y 99.3 % en plomo total. El análisis estadístico confirmó diferencias significativas entre tratamientos ($p < 0.05$), validando la robustez de los resultados. Este trabajo resalta la viabilidad técnica del método Fenton para mitigar la contaminación por lixiviados, proporcionando una alternativa efectiva para su gestión ambiental. Sin embargo, se identificaron limitaciones relacionadas con el control estricto de pH y la generación de lodos como subproductos. Estos hallazgos contribuyen al desarrollo de tecnologías sostenibles para el tratamiento de efluentes en botaderos similares.

Palabras clave:

Lixiviados, proceso Fenton, oxidación avanzada, remoción de contaminantes, tratamiento de efluentes

ABSTRACT

This study evaluated the effectiveness of the Fenton process, an advanced oxidation method, for treating leachates from the San Juan de Tulumayo landfill. Different doses of hydrogen peroxide (1 %, 5 %, 10 %, 15 %, and 20 %) were combined with variable contact times (5, 10, 15, and 20 minutes) to analyze their impact on parameters such as pH, chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD), total solids, electrical conductivity, turbidity, and total lead. The results showed that the highest doses (15 % and 20 %) and prolonged times (15-20 minutes) achieved the highest removal efficiencies, highlighting a 92.4 % reduction in COD, 76.2 % in BOD, 83.3% in total solids, 95.1% in turbidity, and 99.3% in total lead. Statistical analysis confirmed significant differences between treatments ($p < 0.05$), validating the robustness of the results. This work highlights the technical feasibility of the Fenton method for mitigating leachate pollution, providing an effective alternative for environmental management. However, limitations related to strict pH control and sludge generation as byproducts were identified. These findings contribute to the development of sustainable technologies for effluent treatment in similar landfills.

Keywords:

Leachates, Fenton process, advanced oxidation, contaminant removal, effluent treatment.

INTRODUCCIÓN

El manejo adecuado de los residuos sólidos y sus subproductos constituye uno de los principales desafíos ambientales en las sociedades contemporáneas. Particularmente, la problemática asociada a los lixiviados generados en botaderos y rellenos sanitarios ha cobrado relevancia en las últimas décadas debido al impacto negativo que estos representan para los ecosistemas receptores (Sáez & Urdaneta, 2014; Villa-Criollo, 2022).

Los lixiviados son líquidos percolados que se generan por la descomposición de materia orgánica presente en los residuos sólidos (Salazar et al., 2022), caracterizándose por su elevada carga contaminante que incluye materia orgánica, metales pesados y compuestos tóxicos (Nájera et al., 2009). En el caso específico del Botadero San Juan de Tulumayo, se evidencia una situación crítica respecto a la gestión de estos efluentes, destacándose la necesidad de implementar tecnologías efectivas para su tratamiento.

Entre las diversas alternativas existentes, los Procesos de Oxidación Avanzada (POA) han demostrado ser particularmente eficientes en la degradación de compuestos orgánicos persistentes presentes en lixiviados (Aranda et al., 2022). Estos procesos, basados principalmente en el uso de radicales hidroxilos, permiten la mineralización completa de diversos contaminantes (Doménech et al., 2018). El método Fenton, un tipo de POA, utiliza peróxido de hidrógeno como oxidante y sulfato ferroso como catalizador, destacándose por su capacidad para tratar efluentes con alta carga orgánica (Cayetano-Miranda, 2024).

La investigación previa ha demostrado la efectividad del proceso Fenton en diferentes contextos. Bautista et al. (2016) lograron remociones superiores al 50 % para DQO y más del 90% para color en lixiviados pretratados biológicamente, utilizando condiciones específicas de pH y relación molar $[H_2O_2/Fe^{+2}]$. Estos resultados refuerzan la viabilidad técnica del método, aunque persisten interrogantes sobre su optimización en diferentes escenarios operacionales.

Este estudio se justifica tanto teóricamente como prácticamente, pues busca contribuir al conocimiento sobre la aplicación de POA en condiciones específicas del contexto peruano, mientras proporciona información valiosa para la toma de decisiones en la gestión de lixiviados del Botadero San Juan de Tulumayo. La hipótesis central plantea que es posible alcanzar eficiencias significativas en la remoción de

parámetros contaminantes mediante la optimización de dosis y tiempos de reacción en el proceso Fenton.

METODOLOGÍA

Este estudio se desarrolló bajo un diseño experimental explicativo, donde se manipuló la variable independiente (dosis y tiempo del oxidante) para observar sus efectos en las variables dependientes (parámetros fisicoquímicos de los lixiviados). La investigación se realizó durante el año 2019 en el botadero San Juan de Tulumayo, ubicado en la provincia de Chanchamayo, región Junín, Perú.

El proceso Fenton utilizado en esta investigación se basa en la reacción química descrita por Doménech et al. (2018), donde el peróxido de hidrógeno actúa como oxidante y el sulfato ferroso como catalizador, generando radicales hidroxilos altamente oxidantes según las siguientes ecuaciones:

El procedimiento experimental incluyó inicialmente la recolección de una muestra representativa de 50 litros de lixiviados, seleccionada mediante muestreo no probabilístico según características específicas establecidas por el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos (Alonso, 2013).

Las variables analizadas incluyeron: pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), sólidos totales, conductividad eléctrica, turbidez y plomo total. Para cada parámetro se realizaron mediciones iniciales y finales, calculando la eficiencia de remoción mediante la fórmula $[(C_i - C_f)/C_i] \times 100$.

El diseño experimental contempló cinco dosis diferentes de peróxido de hidrógeno (1%, 5%, 10%, 15% y 20%) combinadas con cuatro intervalos de tiempo de tratamiento (5, 10, 15 y 20 minutos). Cada ensayo se realizó manteniendo constantes el volumen de muestra (100 ml) y la cantidad de catalizador (5 ml). Los tratamientos se llevaron a cabo en vasos precipitados utilizando equipos estándar de laboratorio, incluyendo espectrofotómetro UV-Vis para análisis de DQO y DBO, medidor multiparámetro para pH y conductividad, y turbidímetro para medir turbidez.

El análisis estadístico se realizó utilizando software SPSS versión 25, aplicando ANOVA de un factor para determinar diferencias significativas entre las diferentes condiciones experimentales. Se consideró un nivel de significancia $\alpha = 0.05$. Adicionalmente, se realizaron pruebas post-hoc de Tukey para identificar diferencias específicas entre grupos.

Para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados, se implementaron controles de calidad analítica siguiendo los lineamientos establecidos por Bautista et al. (2016), incluyendo la realización de tres repeticiones para cada condición experimental y el uso de blancos analíticos.

Resultados

El análisis de los resultados se realizó considerando diversos parámetros fisicoquímicos antes y después del tratamiento con el método Fenton. La Tabla 1-1 muestra la caracterización inicial y final de los principales parámetros analizados.

Tabla 1.1

Parámetros fisicoquímicos inicial-final

Parámetro	Concentración		Eficiencia (%)
	Inicial	Final	
pH	7.9	5.1	35.4 %
DQO (mg/L)	6513	493	92.4 %
DBO (mg/L)	885	211	76.2 %
Sólidos Totales (mg/L)	3253	544	83.3 %
Conductividad Eléctrica (mS/cm)	20.3	50.4	59.7 %
Turbidez (NTU)	1220	60	95.1 %
Plomo Total (mg/L)	1.38	0.01	99.3 %

El análisis estadístico mediante ANOVA para DQO mostró diferencias significativas entre los tratamientos ($p < 0.05$). La Tabla 1-2 presenta los resultados del ANOVA.

Tabla 1.2

ANOVA para DQO

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados libertad	Media cuadrática	F	Sig.
Modelo Corregido	52456789	4	13114197	156.78	0.000
Tratamiento	4567890	3	1522630	18.21	0.001
Dosis	47889019	1	47889019	572.45	0.000

La eficiencia del proceso se evaluó considerando diferentes dosis y tiempos de contacto. La Tabla 1-3 resume los resultados más relevantes.

Tabla 1.3

Eficiencia por dosis/tiempo

Dosis H ₂ O ₂ (%)	Tiempo (min)	DQO Removida (%)	Sólidos Totales Removidos (%)
1	5	3.8	4.9
5	10	10.5	15.3
10	15	83.7	69.4
15	20	92.4	83.3

La remoción de contaminantes mostró variaciones significativas según el parámetro analizado, como se observa en la Tabla 1-4.

Los resultados muestran que las dosis más altas (15 % y 20 %) combinadas con tiempos prolongados de contacto (15-20 minutos) presentaron las mayores eficiencias de remoción para todos los parámetros analizados. Particularmente destacable fue la remoción de plomo total, que alcanzó eficiencias superiores al 99 %.

La comparación entre tratamientos reveló que el aumento progresivo tanto en dosis como en tiempo de contacto generó incrementos significativos en la eficiencia de remoción. Sin embargo, se observó un efecto de saturación a partir de ciertos

Tabla 1.4

Remoción de contaminantes (%)

Parámetro	Dosis		
	10 %	15 %	20 %
pH	18.9 %	25.9 %	35.4 %
DQO	83.7 %	90.5 %	92.4 %
DBO	55.8 %	69.8 %	76.2 %
Sólidos Totales	69.4 %	79.3 %	83.3 %
Turbidez	75.4 %	88.1 %	95.1 %
Plomo Total	94.2 %	98.6 %	99.3 %

niveles, donde incrementos adicionales en dosis o tiempo no produjeron mejoras proporcionales en la eficiencia.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio muestran una alta eficiencia en la remoción de contaminantes utilizando el proceso Fenton, particularmente destacable es la remoción de plomo total que alcanzó 99.3 %, resultado que supera lo reportado por Nájera et al. (2009), quienes lograron eficiencias de remoción de materia orgánica mediante coagulación con FeCl_3 y FeSO_4 en rangos de 50-70 %. Este hallazgo coincide con Primo (2008) quien también obtuvo altas eficiencias en la remoción de contaminantes utilizando procesos de oxidación avanzada (Ruiz, 2024).

Al comparar nuestra eficiencia global promedio del 77.35 % con otros estudios similares, encontramos que Doménech et al. (2018) reportaron eficiencias entre 60-80 % utilizando diferentes POA. Sin embargo, nuestro método presenta ventajas significativas en términos de simplicidad operativa y costo de implementación respecto a sistemas más complejos como los que emplean radiación UV (Florindo, 2010).

La discusión sobre limitaciones debe centrarse en tres aspectos principales identificados durante la investigación. Primero, la necesidad de control estricto del pH,

similar a lo observado por Bautista et al. (2016), quienes encontraron que variaciones mínimas afectaban significativamente la eficiencia. Segundo, la generación de lodos como subproducto del tratamiento, tema también discutido por Pérez et al. (2017). Tercero, la necesidad de optimización adicional para reducir costos operativos.

Desde la perspectiva económica, aunque el proceso Fenton es menos costoso que otros POA, el análisis costo-beneficio revela que las dosis más efectivas (15-20 %) podrían ser prohibitivas a escala industrial sin optimización adicional. Según estimaciones preliminares basadas en datos de mercado (Torres et al., 2018), los costos de operación estarían entre USD\$2-3/m³ tratado, competitivos pero aún sujetos a optimización.

Las perspectivas futuras de investigación deberían enfocarse en tres líneas prioritarias:

- 1) Combinación del proceso Fenton con otras tecnologías como filtración o adsorción, tal como sugieren Hidalgo et al. (2016);
- 2) Evaluación de catalizadores alternativos más económicos;
- 3) Optimización de condiciones operativas para maximizar la relación eficiencia/costo.

Finalmente, es importante destacar que nuestros resultados corroboran la hipótesis inicial sobre la efectividad del método Fenton, especialmente en dosis ≥ 15 % y tiempos ≥ 15 minutos, siendo consistente con lo observado por Sáez & Urdaneta (2014) en cuanto a la importancia de estos parámetros. La significancia estadística encontrada ($p < 0.05$) en múltiples pruebas ANOVA valida la robustez de nuestras conclusiones.

CONCLUSIONES

El presente estudio permitió determinar la eficiencia del proceso de oxidación avanzada mediante el método Fenton en el tratamiento de lixiviados del botadero San Juan de Tulumayo. Los principales hallazgos evidenciaron que las dosis más altas de peróxido de hidrógeno (15 % y 20 %) combinadas con tiempos prolongados de contacto (15-20 minutos) generaron las mayores eficiencias de remoción para todos los parámetros analizados, destacando la remoción de plomo total con eficiencias superiores al 99 %.

La hipótesis general fue confirmada, demostrándose que es posible alcanzar eficiencias significativas en la remoción de contaminantes mediante la optimización de dosis y tiempos de reacción en el proceso Fenton. Las eficiencias globales obtenidas (77.35 %)

corroboran la viabilidad técnica del método para el tratamiento de lixiviados en el contexto peruano.

Desde la perspectiva práctica, los resultados tienen relevancia significativa para la gestión ambiental de lixiviados en botaderos similares, proporcionando una alternativa efectiva y relativamente económica para su tratamiento. La implementación de este método podría contribuir a la mitigación del impacto ambiental generado por estos efluentes.

Recomendaciones

Como recomendaciones generales se sugiere:

- 1) Realizar estudios complementarios sobre la optimización económica del proceso;
- 2) Evaluar la combinación del método Fenton con otras tecnologías de tratamiento;
- 3) Implementar un sistema piloto a escala real para validar los resultados obtenidos en condiciones controladas.

Estas acciones podrían fortalecer la aplicabilidad práctica de los hallazgos en contextos operacionales reales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alonso, E. (2013). *Contribución al tratamiento de lixiviados de vertedero de residuos sólidos urbanos mediante procesos de oxidación avanzada* [Tesis doctoral, Universidad de Cantabria]. Base de datos institucional.

Aranda, A. O. V., Iannacone, J., Peña, A., & Echevarría, L. M. R. (2022). Tratamiento de lixiviados por oxidación avanzada: Una revisión. *Revista Campus*, 27(33), 57-74.

Bautista, J., et al. (2016). Proceso Fenton para lixiviados pretratados biológicamente. *Revista de Ciencias de la Unicach, Lacandonia*, 10 (2), 61-68.

Cayetano-Miranda, W. (2024). Impacto del lixiviado generado en el relleno sanitario sobre la salud de los pobladores de la comunidad de Itapalluni-Puno 2023.

- Doménech, X., Jardim, W., & Litter, M. (2018). Procesos avanzados de oxidación para la eliminación de contaminantes. *Environmental Chemistry Letters*, 16 (1), 7–34. <https://doi.org/10.1007/s10311-017-0685-9>
- Florindo, V. (2010). *Diseño de un sistema de tratamiento de lixiviados de residuos sólidos mediante oxidación fotocatalítica* [Tesis de Pregrado, Universidad Carlos III de Madrid]. Base de datos institucional.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Hidalgo, A., Murcia, M., Gómez, M., & López, A. (2016). *Alternativas en el tratamiento de lixiviados de vertedero*. CONAMA. <https://www.conama2016.org>
- Nájera, H., et al. (2009). *Caracterización y tratamiento fisicoquímico de lixiviados maduros producidos en el sitio de disposición final de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México*. Redisa, Barranquilla.
- Pérez, G., et al. (2017). Aplicación de procesos de oxidación avanzada en planta piloto al tratamiento de lixiviados de vertedero. *Memorias del VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos*, Santander, España.
- Primo, O. (2008). *Mejoras en el tratamiento de lixiviados de vertedero de RSU mediante procesos de oxidación avanzada* [Tesis Doctoral, Universidad de Cantabria]. Base de datos institucional.
- Sáez, A., & Urdaneta, J. (2014). Manejo de residuos sólidos en América Latina y el Caribe. *Omnia*, 20(3), 121-135.
- Salazar, A. S. C., Vergara, J. G. R., & Moreno, D. B. (2022). Procesos avanzados de oxidación usando peróxido de hidrogeno activado con diferentes catalizadores para tratamiento de lixiviado de relleno sanitarios. *Revista Ing-Nova*, 1(2), 205-214.
- Ruiz, D. L. (2024). Evaluación del proceso electro-Fenton heterogéneo con electrodos carbonosos y tridimensionales aplicado a la remoción de carbamazepina en agua.
- Torres, V., Agudelo, A., García, L., & Padilla, L. (2018). Caracterización de lixiviados como alternativa que contribuya a la mitigación de contaminantes. *Revista Ion*, 31(1), 59-63. <https://doi.org/10.18273/revion.v31n1-2018010>

Valderrama, D. (2018). *Estudio de un método innovador de oxidación en el tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios para su posible uso en la ingeniería* [Tesis de pregrado, Universidad Militar Nueva Granada]. Base de datos institucional.

Villa-Criollo, J. E. (2022). Evaluación de un reactor aerobio/anóxico para la eliminación biológica de nitrógeno en lixiviados de relleno sanitario Pichacay.